

ASALARI ZAHARI VA UNING XUSUSIYATLARI

Jo‘rayeva Dildora Rustamovna

Chorvachilikni innovatsion boshqarish bo‘limi boshlig‘i, q.x.f.f.d (PhD)

Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384227>

Annotasiya. Maqolada asalari zahari va uning xususiyatlari hamda ishchi asalarilarning katta va kichik zahar bezlari, ishchi asalarilar organizmida zaharning hosil bo‘lishi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ishchi asalari, asalari nishi, asalari zahari, katta va kichik zahar bezi, rezervuar, chanacha, tarnovcha, stilet, evolyusiya.

Аннотация. В статье дана информация о пчелином яде и его свойствах, а также о больших и малых ядовитых железах рабочих пчел и выработке яда в организме рабочих пчел.

Ключевые слова: рабочие пчелы, пчелиное жало, пчелиный яд, большие и малые ядовитые железы, резервуар, сани, кювет, стилет, эволюция.

Abstract. The article provides information about bee properties and ego characteristics, as well as information about the bee and the body of the bee.

Keywords: worker bees, bee sting, bee venom, large and small poison glands, reservoir, sled, cuvette, stylet, evolution.

Mavzuning dolzarbligi: Qishloq xo‘jaligining boshqa tarmoqlari singari, uning asosiy sohasi hisoblangan asalarichilikni rivojlantirish borasida ham bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, asalarichilik soxasini barqaror rivojlanishiga huquqiy asos bo‘lgan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 oktyabrdagi “Respublikamizda asalarichilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 3327-sonli PQ da Asalarichilik tarmog‘ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish, tarmoqda naslchilik ishlarini ilmiy asosda tashkil etish, asalarichilik xo‘jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish, asal mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va turlarini yanada ko‘paytirish, asalni qayta ishlash bo‘yicha zamonaviy texnologiyalarni joriy yetish, sohaning eksport salohiyatini oshirish, shuningdek, asalarichilik sohasidagi ilg‘or tajribalarni respublikamizning barcha hududlarida tatbiq etish, 2022 yil 8 fevraldagi PQ 120-sonli qarorlarida ham asalarichilik tarmog‘ini rivojlantirish yo‘nalishida, asal yetishtirish hajmini 2021 yilda 25 ming tonnadan 2026 yilga kelib, uning salmog‘ini 52,5 ming tonnaga yetkazish kabi topshiriqlar belgilab berilgan.

Asalarilardan asal, asalari suti, mum, gulchangi, propolis, asalari zahri kabi mahsulotlar nihoyatda qimmatbaho ne‘matlar bo‘lib, ular inson salomatligi, tibbiyot sohasi va farmasevtika sanoati uchun juda noyob xomashyo sanaladi.

Asalari zahari, apitoksin (lotincha: apis— asalari, yun. toxikon— zahar) — ishchi asalarilar tanasidagi ipsimon zahar bezlari ajratadigan o‘tkir hidli achchiq ta‘mli, och sariq, shaffof rangli suyuqlikdir. Asalari zahari tarkibida biologik faol moddalar, fermentlar, erkin aminokislotalar, chumoli, xlorid, ortofosfat kislotalari, gistamin, xolin, triptofan, oltingugurt, magniy, fosfat va boshqa moddalar bor.

Asalari zahri zichligi 1,313. Suvda tez, chumoli kislotasida va 70 % li etil spirtida sekin eriydi. Asalari chaqqanda 0,2-0,3 mg zahar ajratadi. Asalari zahri bilan davolash fanda

apitoksinoterapiya deb ataladi. Asalari zahri murakkab bo'lib, tarkibida aminokislotalar, makro va mikroelementlar, organik kislotalar va asosiy ta'sir qiluvchi modda melittin, gialuronidaza hamda boshqalar mavjud. Melittin — asosiy ta'sir qiluvchi modda bo'lib, u organizmga arterial bosimni tushiruvchi, mikroblarni o'ldiruvchi, yallig'lanishga qarshi, qon tomirlarni kengaytirib, aterosklerozning oldini oluvchi, qonni suyultirishga ta'sir ko'rsatadi. Gialuronidaza — chandiqlarni erituvchi, terini yoshartiruvchi, gematomalarni so'rdiruvchi xususiyatlarga ega.

Apitoksin birinchi marta 1943-yilda akademik A.N.Bakulov rahbarligida Moskva shahridagi gospitalning birida sinab ko'rilgan (A.Arangelskiy 1971). Asalari zahri davo vositasi sifatida rasman tan olindi va undan tibbiyot tajribasida keng foydalanishga ruhsat etildi.

Asalari oilasining xo'jalik foydali qiymati ishchi asalarilar bilan belgilanadi va oilada asosiy rol o'ynaydi. Ishchi asalarilarning bosh miyasi va nish apparati ona asalarinikiga nisbatan yaxshi rivojlangan. Asalarilarning nish a'zolari juda murakkab tuzilgan va qorinning eng oxirgi xalqa tagida joylashgan. Asalari nish a'zosida ikki xil zahar bezlari bo'lib, ular katta va kichik zahar bezlaridan iborat. Ishchi asalarini katta zahar bezining uzunligi 9-20 mm, ona asalarida esa 30-49 mm bo'ladi.

1-rasm. Asalari zahar nishi va asalari chaqish jarayoni

Katta zahar bezi – uzun ipsimon va ikkita ajralgan naychali qismdan va kengaygan joy zahar to'planadigan rezervuardan iborat. Ipsimon qismidan suyuqlik ishlab chiqariladi. Asalari chaqmaguncha bu zahar rezervuarda saqlanadi. Kichik zahar bezi kalta naycha bo'ylab, rezervuar asosiga ochiladi. Kichik zahar bezi kalta naycha bo'ylab, chanachani asosiga ochiladi. Asalari zahar bezlarining suyuqligi tarnovcha orqali jarohatlangan joyga tushadi. Asalari odam yoki boshqa sut emizuvchilar tanasiga nishni sanchgan vaqtda, stiletlar orqaga qaratilgan kertiklar tufayli jaroxatga sanchilib qoladi va asalari uni chiqarib ololmaydi. Natijada, nish a'zolari asalari tanasidan uzilib qoladi va asalari biroz vaqt o'tgach nobud bo'ladi.

Asalarilar o'zini himoya qilishda himoya qilishda dushmanga nishini sanchishi oqibatda, nishdan xoli bo'lishi, bu uzoq davrlardagi evolyusion moslashish oqibatidir. Asalari hayotining ikkinchi-uchinchi kunida, uning zahar bezlarida juda oz miqdorda zahar to'planishi birmuncha oshadi va asalari qorinchasidagi zahardan asalari hayoti mahsuli bo'lgan zahar moddasiga ancha miqdorda to'lib boradi. Zahar miqdorining eng ko'p ishlab chiqaradigan davri, bu asalari hayotining 11-16 kunlik davri bo'lib hisoblanadi. Shundan so'ng, ishchi asalarilar o'z oilasini qo'riqlash, o'zini uyasi oldida soqchilik qilish kabi davrga o'tadi va shu davrda ularning zahardonida to'liq zahar moddasiga to'lgan davr hisoblanadi. Asalarilarning 30-kunlik davridan

keyin ularning zahari rangi o‘zgarib sarg‘ayib, asta-sekinlik bilan qo‘ng‘ir rangga kira boshlaydi va zahar ishlab chiqarish faoliyati batamom tugaydi.

Kuz faslida yetishtirilgan asalarilarning zahardonida zahar yig‘ilishi, faqatgina 14-15 kunlik davrida boshlanib, bu jarayon 20-kunlik so‘ng tugaydi. Asalarilarning zahardonidagi zahar moddasini to‘planishi, bu asalarining zotiga, yil fasllarga va uning ozuqasi tarkibiga bog‘liq bo‘ladi. Katta zahar bezi ishlab chiqaradigan zaharli modda kislotalik va kichik zahar bezi ishlab chiqaradigan zaharli modda esa ishqoriy xususiyatga ega. Bu har ikkala zaharli moddalarning birgalikdagi ta‘siri, organizmga kuchli ta‘sir etadi, alohida-alohida ta‘sir ettirilsa, ular hych qanday ahamiyatga ega bo‘lmaydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 oktyabrdagi “Respublikamizda asalarichilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3327 sonli qarori, “Qishloq hayoti” gazetasi, 2017-yil 17-oktyabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2022-yil 8-fevraldagi PQ 120-sonli qarori.
3. Omonov O., To‘rayev O.S. Apitoksinoterapiya, kecha, bugun, ertaga. 2018.
4. Бальжекас И. Отбор и качество пчелиного яда. Москва, 2005., стр., 27.
5. Архангельский А. Апитерапия. Москва, 1971, стр., 4-10.